

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

**DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION AT PEDAGOGICAL
UNIVERSITY**

ФЁДОРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук,
Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н.Ульянова.*

ШАБАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н.Ульянова.*

FEDOROVA EKATERINA ALEKSANDROVNA,

*candidate of pedagogical sciences,
Ulyanovsk state pedagogical University named by I.N.Ulyanov.*

SHABANOV EVGENIY VLADIMIROVICH,

Ulyanovsk state pedagogical University named by I.N.Ulyanov.

В статье описаны первые шаги в цифровой трансформации образования в педагогическом вузе – Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н.Ульянова. Предметом исследования являются направления работы по цифровой трансформации образования. Обобщается опыт подготовки педагогических кадров в условиях цифровой экономики, а также образование в условиях пандемии. Раскрываются проблемы включения онлайн-курсов в учебный процесс.

The article describes the first steps in the digital transformation of education at a pedagogical university - Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov. The subject of the research is the areas of work on the digital transformation of education. The experience of training teachers in the digital economy, as well as education in a pandemic, is summarized. The problems of including online courses in the educational process are revealed.

Ключевые слова: педагогическое образование, цифровая трансформация, онлайн – курсы, цифровая среда, цифровые технологии.

Key words: teacher education, digital transformation, online courses, digital environment, digital technologies.

В Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года определен курс на построение цифровой экономики, ключевую роль в котором играет цифровая трансформация образования. В 2020 году в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова была принята стратегия развития, согласно которой тремя основными целями в сфере образования являются индивидуализация, цифровизация и диверсификация. В данной статье будут раскрыты четыре основных направ-

ления работы в сфере цифровизации образования. Согласно принятой стратегии развития, перед университетом стоят следующие задачи:

1. Внедрение элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий во все формы обучения. В том числе: формирование системы производства, отбора и внедрения в учебный процесс качественных элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; выработка оптимальных моделей и методик применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в учебном процессе УлГПУ им. И.Н. Ульянова; создание условий для сотрудничества с образовательными организациями в части применения в учебном процессе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Разработка и реализация мер стимулирования и мотивации сотрудников для создания современного качественного электронного контента и сопровождения обучения в цифровой образовательной среде.

3. Формирование и развитие IT-компетенций у всех сотрудников вуза.

4. Участие в создании и развитии цифрового образовательного пространства региона.

Во-первых, для того, чтобы подготовить учителя, надо провести цифровизацию вузовского образования. Несмотря на все сложности прошедшего года, нам удалось сохранить уровень качества обучения, а также с успехом провести мероприятия профориентационного, учебного и организационного характера – дни открытых дверей, конференции, круглые столы, заседание совета работодателей, форум практик, награждение лучших учебных групп, творческие конкурсы и др. В мае 2020 года был реализован проект Вожатый онлайн. Проект был поддержан Министерством просвещения Российской Федерации, нашими партнерами выступили МПГУ, РГПУ им. А. Герцена, ВДЦ Океан. Опыт 2020 года дал нам тот важный опыт набора кейсов, который сейчас используется в работе. Создан центр цифровой трансформации образования, монтируется современная студия записи онлайн-курсов. Проводится повышение квалификации преподавателей в области цифровых навыков. За 2020 г. почти 400 слушателей приняли участие во внутренних КПК (Самое популярная программа – «Организация дистанционного обучения в цифровой среде вуза и сервисах Интернет»). Разработана и размещена в LMS Moodle методическая копилка цифровых инструментов преподавателя. Курсы повышения квалификации «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» и «Внедрение цифровых технологий в дисциплины при проектировании образовательных программ» в Опорном образовательном центре на базе АНО ВО «Университет Иннополис» прошли 68 преподавателей УлГПУ (144ч). Ведётся сбор заявок на следующий поток программы. Ведётся научно-исследовательская работа по внутривузовскому гранту «Разработка и интеграция образовательных онлайн-курсов в цифровую среду университета».

Во-вторых, главная цель педагогического университета – подготовить современного учителя с высоким уровнем сформированности цифровых компетенций. Системность и целостность процесса формирования цифровой компетентности будущих учителей определяются в первую очередь целенаправленным наполнением содержания профессиональной подготовки способами применения новых информационных технологий в профессиональной деятельности. Во все образовательные программы включен модуль по информационно-коммуникационным технологиям и медиаграмотности. В рамках пилотного проекта «Образовательные франшизы Университета 20.35» в декабре 2020-январе 2021 80 студентов факультета физико-математического и технологического образования прошли обучение по программе «Большие данные», разработанной МГУ. Также наши студенты приняли участие в интенсиве «Будь в цифре!», организованного с участием Университета 20.35. В 2021 г. открывается новая программа бакалавриата «Информатика. Дополнительное образование». Студенты профилей «Информатика. Иностранный язык» и «Математика. Информатика» изучают современные языки программирования Python, C++, основы искусственного интел-

лекта и баз данных, учатся разрабатывать электронные образовательные ресурсы. Ведётся переподготовка ряда преподавателей в МИФИ по новым профессиям – «Образовательный дата-инженер» и «Педагогический дизайнер». Идёт разработка «Виртуального педагогического симулятора», который поможет педагогическим ВУЗам и центрам повышения квалификации решать проблему прохождения педагогических практик в условиях тренда перехода на дистанционное обучение средствами VR-тренажера, моделирующего поведение учителя в нестандартных ситуациях. Этот проект занял высокую позицию в акселераторе Агентства стратегических инициатив для образовательных проектов.

Следующее направление работы – сотрудничество с учителями региона. Факультет образовательных технологий и непрерывного образования проводит курсы повышения квалификации учителей, например, «Дистанционное взаимодействие педагогов и обучающихся: технические и психолого-педагогические аспекты», «Основные приемы работы с интерактивным оборудованием» и др. Планируется открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников с диагностикой цифровых компетенций и выдачей рекомендуемой индивидуальной траектории развития.

Университет активно налаживает связи с ведущими компаниями в области цифровизации образования. В их числе Сбер (по вопросам применения биометрии в прокторинге, Летняя школа), Яндекс (использование Яндекс. Учебника в образовательном процессе, интенсив «Я. Учитель»), Университет 20.35 (интенсивы для студентов, курсы повышения квалификации для преподавателей, школа образовательного дата – инжиниринга), Иннополис (Консорциум образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования и курсы повышения квалификации), компания SkyEng. Ведётся работа с современно оборудованными школами и центрами – Кванториумом, Точками роста, в том числе по прохождению студентами учебной практики. Цифровизация затронула и «третью миссию» университета – в консультативном центре психологической помощи и в юридической клинике ведётся оказание услуг жителям региона в дистанционном формате.

Цифровая трансформация образования – это работа не на год, а на длительное время, поскольку она затрагивает все уровни образования и всех его участников – учащихся, преподавателей, управленцев, стейкхолдеров. Требуется разработка новых моделей организации учебного процесса, в том числе включения онлайн-курсов в учебный процесс, разработка цифровых учебных материалов, изучение и применение цифрового следа учащихся. Данная работа требует нового подхода к педагогическим исследованиям, заключающемуся в переходе к основе обеспечения и поддержки процессов цифровой трансформации образования. Обновление образовательного процесса должно быть системным, а это возможно лишь в современной цифровой среде.

Статья подготовлена в рамках внутривузовского гранта УлГПУ "Разработка и интеграция образовательных онлайн-курсов в цифровую среду университета" (приказ № 05-385 от 03 ноября 2020 г.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гималетдинова К.Р., Шубович В.Г., Лукьянов В.А. Использование платформы Google Classroom для организации образовательной среды. В сборнике: Траектории взаимодействия в развитии цифровых навыков. Материалы всероссийской очной научно-практической конференции. 2020С35-38.
2. Уваров А. Ю., Гейбл Э., Дворецкая И. В. и др. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 343 с.
3. Фёдорова Е.А. Цифровая грамотность как ключевая компетенция будущего. Наука Online. 2019. № 2 (7). С. 77-81.

4. Шабанов Е.В., Петрищев И.О., Подтяжкин П.А. Применение в педагогических вузах информационных технологий в дистанционном образовании. В сборнике: Информационные технологии в образовании. Материалы Международной заочной научно-практической конференции. Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. 2014. С. 139-141.

5. Шубович В.Г., Гималетдинова К.Р., Лукьянов В.А. Формирование IT CALL-центров для поддержки дистанционного обучения в вузе. В сборнике: Информационные технологии в образовании. Материалы всероссийской очной научно-практической конференции. 2020. С. 147-150.

© Фёдорова Е.А., Шабанов Е.В., 2021.